

spraak van den Raad van Beroep bij hetzelfde arrest de hoofdzaak beslist. (Hangt de beslissing der hoofdzaak af van daadzaken, die bij de vroegere behandeling onopgelost zijn gelaten, dan verwijst de H. R. het geding terug naar den Raad v. Beroep). In deze bevoegdheid van den H. R. ziet de schrijver een soort toetsingsrecht, dat gevaar oplevert voor de rechtszekerheid van belastingplichtige. Hij bepleit de invoering van een Centrale Raad van Beroep voor de behandeling in 2e instantie van feitelijke geschillen; de bevoegdheid ingevolge genoemd artikel 24 kan dan vervallen. De cassatie-rechtspraak van den H. R. blijft daarbij gehandhaafd, doch uitsluitend voor de gevallen van schending of verkeerde toepassing der wet.

Mijne bezwaren tegen de wenschen van den schrijver betreffen in hoofdzaak den eisch van gelijke positie van partijen bij de behandeling voor den Raad v. Beroep. Theoretisch gesproken moge hij gelijk hebben, om redenen hierboven genoemd, is in de praktijk zijn standpunt niet houdbaar.

Hiermede is in het kort de inhoud van het boek weergegeven. De stof wordt tot in de kleinste details behandeld, waardoor het werk aan betekenis wint. Voor degenen, die de belastingpraktijk uitoefenen of het Nederlandsche Belastingrecht bestudeeren, voorziet dit werk in een behoefte. A. N.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: **Mej. Dr. R. PHILIPS** en **Drs. G. L. GROENEVELD** voor bedrijfseconomie en **J. P. DE HAAN** en **J. C. SPANGENBERG** voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Administratieve organisatie

Janssens, C. H. A. J. — In eenige vervolgartikelen wordt een uitvoerige uiteenzetting gegeven over bovenstaand onderwerp.

A III 1 *Maandblad v. Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Juni 1934*

Mechanische administratie

Starrevel, R. W. — Schrijver behandelt de door verkoopers van kantoormachines naar voregebrachte voordeelen van de mechanisatie. Schrijver meent echter op gronden, die hij uiteenzet, ernstig tegen mechanisatie te moeten waarschuwen.

A III 3 *Maandblad v. Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde September 1934*

Het ideale toetsenbord

Eikeles, C. — Behandelt het psycho-technisch gedeelte van dit vraagstuk.

A III 3 *Administratieve Arbeid September 1934*

IV. LEER VAN DE CONTROLE

De vraag of de accountant van een concern verplicht is het controleplan op te maken voor den buitenlandschen accountant, of althans diens controleplan heeft te beoordeelen

Glavimans Jr., F. N. — In eenige vervolgartikelen wordt weergegeven en besproken het gevoerde debat tusschen de heeren Dijker en Mey, over bovenstaand onderwerp.

A IV 2 *Maandblad v. Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Sept. 1934*

De functie van den accountant bij de vorming van kartels en bij de uitvoering van kartel-overeenkomsten

Heyst, Ir. H. v. — Naar aanleiding van het door Reder over bovenstaand onderwerp uitgebrachte referaat, belicht schrijver het vraagstuk van een andere zijde. O.m. merkt schrijver op: „de taak van adviseur op bedrijfs-economisch gebied valt als het ware den accountant vanzelf toe, omdat er geen behoorlijk bedrijfseconomisch advies te geven is zonder grondige kennis van de cijfers.”

Voorts wordt opgemerkt, dat er wel een contact moet zijn tusschen den controleerenden accountant en den adviseerenden accountant, doch dat dit een en dezelfde persoon moet zijn, ziet schrijver niet in. Ook is er naar schrijver's meening geen causaal verband tusschen controleerenden accountant, adviseerenden accountant en den leider van het kartel.

Reder geeft in een naschrift een weerlegging van het door schrijver naar voren gebrachte.

A IV 2 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde October 1934*

Public-accountant of accountant-beambte?

Zwart, T. — Naar aanleiding van het referaat, uitgebracht door Reder, breekt schrijver een lans voor den accountant-beambte.

Reder geeft een naschrift en merkt daarbij o.m. op, dat de kenmerken van de functie en niet de persoonlijke eigenschappen van degenen, die haar uitoefenen, in aanmerking genomen moeten worden.

A IV 2 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde October 1934*

De functie van den accountant bij de kartelvorming

Loon, Prof. Mr. van — Schr. meent, dat uitbreiding van de functie van den accountant tot het gebied van koopman, technicus en jurist schadelijk zou zijn voor het kartel en voor den naam van den accountant. In een later nummer toont Reder aan, dat deze interpretatie van zijn betoog op een misvatting berust.

A IV 2 *Econ. Statistische Berichten 3 Oct. en 21 Nov. 1934*

De voorraadcontrole in de literatuur

Kleerekoper, drs. S. — Schr. baseert zich bij de bespreking van de literatuur over de voorraadcontrole op de opvattingen van de Amsterdamsche school, waarvan hij allereerst een resumé geeft. In het bijzonder ontwikkelt schr. de stelling, dat de accountant, in zijn kwaliteit als zoodanig, in het maatschappelijk verkeer het vertrouwen dat hij de techniek van bepaalde bedrijven beheerscht, in die gevallen opwekt, waarin die kennis van de techniek uit zijn opleiding als zoodanig voortspruit. Bij extensieve interpretatie van art. 7 R. v. A. van het N.I.V.A. is dit artikel in overeenstemming met de theorieën van de Amsterdamsche School.

A IV 2 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Oct. 1934*

Report writing

Witty, R. A. — Geeft velerlei praktische wenken voor het schrijven van rapporten.

A IV 3 *The Incorporated Accountants' Journal Sep. 1934*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Een beschouwing omtrent den kostprijs van melk

Een der conclusies van dit artikel behelst, dat de afnemende meeropbrengst bij aanwending van meer productiemiddelen geen verhoogden kostprijs per eenheid product behoeft te veroorzaken.

B a IV 2a *Het Algemeen Zuivel- en Melkhygiënisch Weekblad 23 Nov. 1934*

Rapport der Commissie uit de Vereeniging van Administratieve (Economische) Hoofden van Ziekeninrichtingen in Nederland inzake de organische bedrijfsrekening

Bovengenoemd rapport wordt door de betreffende Commissie gepubliceerd. Haar opdracht was, een nieuw rapport over de organische bedrijfsrekening uit te brengen en bij de samenstelling daarvan — waar het rapport *Limperg* uitsluitend was gebaseerd op de situatie in de Krankzinnigengestichten — van bredere basis uit te gaan en een voorstel te doen, dat zoo mogelijk voor alle soorten van ziekenhuizen voor toepassing vatbaar is, daarin verwerkende de tot nu toe met de organische methode opgedane ervaring.

B a IV 2b *Het Ziekenhuiswezen Juni 1934*

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Belegging in effecten

Rauwenhoff, I. W. E. — Schr. geeft een aantal aanwijzingen voor doelmatige belegging in effecten, zoowel voor groote als kleine portefeuilles.

B a V 3a *Econ. Stat. Berichten 10 October 1934*

Leveringsrecht en leveringsplicht (bij coöperatieve productie-vereeningen)

Kramer, N. de — Uitvoerig bespreekt schrijver bovenstaand on-

derwerp en het verband, dat er bestaat met de kapitalisatie van de coöperatieve-productie-vereeninging.

B a V 5d

Accountancy October 1934

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Le choix des collaborateurs

Wilbois, J. — Behandelt het probleem der keuze van medewerkers bij de stichting van een onderneming.

B a VI 16

L'Organisation September 1934

Le service du budget

Penglaou, C. — Bespreekt de samenstelling en de functies van de organen, welke de budgetteering voor het bedrijf dienen te verzorgen.

B a VI 18

L'Organisation September 1934

Eclairage indirect ou éclairage direct

Drihlon, R. — Voor- en nadeelen van beide systemen worden in het kort weergegeven.

B a VI 19

L'Organisation September 1934

La lutte contre le bruit

Blumenthal, L. — Behandelt verschillende isolatiesystemen voor muren, vensters, deuren, vloeren enz.

B a VI 19

L'Organisation September 1934

Verkoopoverzichten

Schenk, J. — Beschouwing omtrent de systemen, waarop de verkoopoverzichten samengesteld dienen te worden en de mogelijkheden die deze bieden.

B a VI 21

Administratieve Arbeid September 1934

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Leerlingloonen bij serie- en massafabricage

LeGué en Apeldoorn. — Leerlingloonen zijn noodig voor personen, die wegens geringe prestatie, tengevolge van ongevoelendheid of gewijzigde omstandigheden, waaronder gewerkt wordt, niet in de normale tarieven kunnen werken. De factoren van deze „definitie” worden in dit artikel verder uitgewerkt.

B a VII 2

Administratieve Arbeid September 1934

Efficiency in den landbouw

Eyken, ir. F. C. — Schr. rapporteert over een onderzoek omtrent het binden van schoven, dat met tijd- en bewegingsstudies is verricht. Als slot geeft schr. een recapitulatie van de beste werkwijze, welke tevens te gebruiken is als instructie voor hen, die het binden nog moeten leeren.

B a VII 5

Landbouwkundig Tijdschrift November 1934

Opleiding tot verkoper in den detailhandel

Herzberg, Mej. E. — Het vraagstuk van de verkoopopleiding kan eerst geheel bevredigend worden opgelost, als men bij de aanstelling van de verkoopsters volgens andere normen tewerk zal gaan dan tot nu toe.

B a VII 7

Econ. Stat. Berichten 10 October 1934

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Efficiency in den landbouw

Eyken, ir. F. C. — Schr. rapporteert over een onderzoek omtrent het binden van schoven, dat met tijd- en bewegingsstudies is verricht. Als slot geeft schr. een recapitulatie van de beste werkwijze, welke tevens te gebruiken is als instructie voor hen, die het binden nog moeten leeren.

B b IV 2

Landbouwkundig Tijdschrift November 1934

V. INDUSTRIE

De saneering van de Nederlandsche baksteenindustrie

Heyst, ir. H. van — Verregaande overproductie door gebrek aan inzicht in de marktverhoudingen heeft naast onderconsumptie tot de malaise in de Nederlandsche baksteenindustrie geleid. De tegenstelling ringoven-vlamovenbedrijf heeft menig saneeringsplan omver geworpen. De geringe geneigdheid om rood te produceeren berust op een onvoldoende analyse van den kostprijs. Wij stelden België daardoor in staat, een export naar Engeland te ontwikkelen. Spoedige saneering is eisch.

B b V 10

Econ. Stat. Berichten 31 October 1934

Een beschouwing omtrent den kostprijs van melk

Een der conclusies van dit artikel behelst, dat de afnemende meer-opbrengst bij aanwending van meer productiemiddelen geen verhoogden kostprijs per eenheid product behoeft te veroorzaken.

B b V 16 d

Het Agemeen Zuivel- en Melkhygiënisch Weekblad 23 November 1934

VIII. HOTELS, RESTAURANTS, ZIEKENHUIZEN

Rapport der Commissie uit de Vereeniging van Administratieve (Economische) Hoofden van Ziekeninrichtingen in Nederland inzake de organische bedrijfsrekening

Bovengenoemd rapport wordt door de betreffende Commissie gepubliceerd. Haar opdracht was, een nieuw rapport over de organische bedrijfsrekening uit te brengen en bij de samenstelling daarvan — waar het rapport *Limperg* uitsluitend was gebaseerd op de situatie in de Krankzinnigengestichten — van breedere basis uit te gaan en een voorstel te doen, dat zoo mogelijk voor alle soorten van ziekenhuizen voor toepassing vatbaar is, daarin verwerkende de tot nu toe met de organisatie methode opgedane ervaring.

B b VIII

Het Ziekenhuiswezen Juni 1934

X. FINANCIERINGSINSTELLINGEN

Fixed investment trusts

Kwast, Mr. E. H. Th. — Schr. meent, dat de investment trusts de risico's moeten verdeelen 1e. geografisch, 2e. naar de bedrijven, 3e. naar de soorten van effecten. Van een dergelijke beleggingspolitiek kan schr. bij de Amerikaansche instellingen niet veel bespeuren. Zij hebben slechts tot resultaat gehad, den kleinen kapitalist in de gelegenheid te stellen, in aandeelen te participeeren tot een voor hem niet te groot bedrag.

B b X 11

De Naamlooze Vennootschap October 1934

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

I. ALGEMEEN

Rowland, S. W. Principles of accounting. New York, 1934.

Rowland, S. W. and B. Magee. Accounting. Part I. London, 1934.

III. LEER VAN DE INRICHTING

Delaporte, René. Le prix de revient. Comptabilité appliquée à l'industrie. Paris 1934.

Leemhuis, H. De administratie van het grossiersbedrijf. Doetichem, 1934.

Riedel, Philipp. Neuzeitliche Organisation im Eisenbahn.

Güterverkehr. Abrechnung Kontrolle-Statistik. Berlin, 1934.

B. BEDRIJFSHuishouDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHuishouDKUNDE

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Hast, Karl. Grundsätze ordnungsmässiger Bilanzierung für Anlagegegenstände. Leipzig, 1934.

Stackelberg, Heinrich von. Marktform und Gleichgewicht. Wien, 1934.

Voerman, J. J. C. Bedrijfskosten van auto's. Purmerend, 1934.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Burton, J. H. The finance of local government authorities. London, 1934.

Flynn, John Thomas. Security speculations. Its economic effects. New York, 1934.

Hinther, Otto. Kreditsicherung durch den Treuhandler. Bühl Baden, 1934.

Huegy, H. W. Economic analysis of instalment credit. Urbana, 1934.

Ketel, A. B. A. van. De garantie als aanvullende financieringsfiguur. Tilburg, 1934.

Lasser, J. K. and J. A. Gerardi. Federal securities act procedure. New York, 1934.

Maurel, Francis. Le nouveau statut des actions à vote privilégié. Paris, 1934.

Nelson, S. A. ABC of stock speculation. New York, 1934.

Nertinger, Josef. Rentabilität im neuen Reich. Die Prüfung der Ren-